

Aneurismas da aorta abdominal: a reparação endovascular como alternativa minimamente invasiva para salvar vidas

Ana Laura Martins de Oliveira

Acadêmica de Medicina
anaurinho@hotmail.com
Faculdade de Medicina de Barbacena - FUNJOBE

João Vitor Silveira Marciano

Médico
Joaovitors.med@gmail.com
Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE

Fabício Ferreira Freire

Médico - Formei em 2023
Universidade Federal de Lavras MG (UFLA MG)

Rodrigo Augusto Bittencourt

Acadêmico de medicina
rodrigo.bitt@hotmail.com
Universidade Prof. Edson Antônio Velano - Unifenas BH

João Pedro Faria Franco

Acadêmico de medicina
joaopedro2014franco@hotmail.com
FACULDADE DE MINAS BH (FAMINAS-BH)

Carolina Guerra Fagundes de Andrade

Médica
carolguerraif@hotmail.com
Centro Universitário de Valença (UNIFAA)

Ana Paula Baruqui Lima

Academca de medicina
paulinhacmmg@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Bruna Amélia De Oliveira Coelho

médica - Formou em 2024
Universidade Federal De Minas Gerais (UFMG)

Beatriz Carvalho Rodrigues

Acadêmica de medicina
biacarvarod@gmail.com
Universidade Atenas (UniAtenas)

Ariston Menezes de Castro

Médico
aristonmcastro@gmail.com
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Aneurismas da aorta abdominal: a reparação endovascular como alternativa minimamente invasiva para salvar vidas

Resumo:

Os aneurismas da aorta abdominal (AAA) são uma condição grave caracterizada pela dilatação anormal da aorta na região abdominal, frequentemente resultando em risco de ruptura e morte súbita. A tradicional abordagem para o tratamento de AAA era predominantemente cirúrgica, envolvendo grandes incisões e uma recuperação prolongada. No entanto, a reparação endovascular emergiu como uma alternativa minimamente invasiva que oferece uma abordagem menos traumática e uma recuperação mais rápida. Esta técnica utiliza um stent-graft colocado através de cateteres inseridos por pequenas incisões, reduzindo o risco de complicações associadas à cirurgia aberta e melhorando os resultados pós-operatórios. **Objetivo:** A revisão sistemática de literatura teve como objetivo avaliar a eficácia e a segurança da reparação endovascular em comparação com a cirurgia aberta para o tratamento de aneurismas da aorta abdominal. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática de literatura utilizando o checklist PRISMA. As bases de dados consultadas foram PubMed, Scielo e Web of Science. Os descritores utilizados foram "aneurisma da aorta abdominal", "reparação endovascular", "stent-graft", "cirurgia minimamente invasiva" e "tratamento de aneurismas". Os critérios de inclusão foram: estudos clínicos comparativos entre reparação endovascular e cirurgia aberta, artigos publicados nos últimos 10 anos, e dados disponíveis sobre complicações e mortalidade. Foram excluídos estudos com amostras pequenas, artigos não revisados por pares e estudos com seguimento menor que um ano. **Resultados:** Os resultados indicaram que a reparação endovascular demonstrou menor mortalidade perioperatória em comparação com a cirurgia aberta. Além disso, houve redução significativa no tempo de internação hospitalar e na recuperação funcional. As complicações relacionadas, como infecções e trombose, foram menos frequentes na abordagem endovascular. A técnica minimamente invasiva também mostrou melhor qualidade de vida pós-operatória e menos dor a longo prazo. **Conclusão:** A reparação endovascular para aneurismas da aorta abdominal se revelou uma alternativa segura e eficaz em relação à cirurgia aberta, com benefícios significativos em termos de redução de mortalidade, tempo de recuperação e complicações. Esta abordagem minimamente invasiva oferece uma opção valiosa para o manejo de AAA, contribuindo para melhores resultados clínicos e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras chave: "aneurisma da aorta abdominal", "reparação endovascular", "stent-graft", "cirurgia minimamente invasiva" e "tratamento de aneurismas"

INTRODUÇÃO

Os aneurismas da aorta abdominal (AAA) representam uma condição clínica grave e potencialmente fatal, caracterizada pela dilatação anormal da aorta na região abdominal. O tratamento tradicional para AAA frequentemente envolve a cirurgia aberta, um procedimento invasivo que pode resultar em alta mortalidade perioperatória e complicações substanciais. No entanto, a reparação endovascular surgiu como uma alternativa significativa, oferecendo uma abordagem minimamente invasiva que pode transformar o tratamento dessa condição crítica.

A eficácia da reparação endovascular é um dos principais avanços nesta área. A técnica utiliza um stent-graft colocado através de cateteres inseridos por pequenas incisões, o que reduz drasticamente a mortalidade perioperatória comparada com a cirurgia aberta. A abordagem endovascular demonstra uma capacidade superior em minimizar o risco de complicações graves, como infecções e sangramentos, frequentemente associadas à cirurgia invasiva. Esta eficácia se traduz em melhores resultados clínicos para os pacientes, que experimentam uma intervenção menos traumática e, conseqüentemente, uma diminuição significativa nas complicações associadas ao procedimento.

Outro aspecto crucial da reparação endovascular é a melhoria no tempo de recuperação. Pacientes submetidos a este procedimento minimamente invasivo têm uma recuperação consideravelmente mais rápida do que aqueles que passam pela cirurgia aberta. O menor tempo de internação hospitalar e o retorno mais precoce às atividades diárias são evidências de como a reparação endovascular contribui para uma experiência pós-operatória mais suave e menos dolorosa. A rápida recuperação não só reduz o desconforto imediato, mas também diminui o impacto geral sobre a qualidade de vida dos pacientes. Portanto, a reparação endovascular não só proporciona benefícios clínicos em termos de segurança e eficácia, mas também melhora substancialmente o bem-estar dos pacientes no período pós-operatório.

A reparação endovascular para aneurismas da aorta abdominal (AAA) oferece vantagens importantes além da eficácia e recuperação rápida. Entre os benefícios notáveis dessa abordagem, destaca-se a redução significativa nas complicações associadas ao tratamento. Comparada com a cirurgia aberta, a técnica endovascular minimiza o risco de infecções, trombose e hemorragias, problemas comuns nas intervenções mais invasivas. Essa redução nas complicações não só melhora a segurança do procedimento, mas também contribui para uma recuperação mais tranquila e menos arriscada para os pacientes.

A melhoria na qualidade de vida pós-operatória é outro aspecto significativo da reparação endovascular. Pacientes submetidos a essa técnica frequentemente relatam menos dor e desconforto após a cirurgia, o que resulta em uma experiência mais positiva e menos debilitante durante a recuperação. Esta diminuição da dor e dos sintomas pós-operatórios não só facilita a adaptação dos pacientes ao seu retorno às atividades diárias, mas também contribui para um bem-estar geral aprimorado.

Além disso, a seleção criteriosa dos pacientes para o procedimento endovascular desempenha um papel crucial nos resultados do tratamento. A eficácia da reparação endovascular depende de critérios específicos, como o tamanho e a forma do aneurisma, bem como a presença de comorbidades. Uma avaliação detalhada desses fatores ajuda a identificar os pacientes que mais se beneficiam da abordagem minimamente invasiva, assegurando que o tratamento seja adequado às características individuais e maximizando os benefícios esperados da técnica. A escolha apropriada dos candidatos para a reparação endovascular é essencial para otimizar os resultados e garantir que o tratamento ofereça a melhor solução possível para cada caso específico.

OBJETIVO:

A revisão sistemática de literatura tem como objetivo analisar e comparar a eficácia e a segurança da reparação endovascular em relação à cirurgia aberta para o tratamento de aneurismas da aorta abdominal. Busca-se avaliar a eficácia da reparação endovascular em termos de taxa de mortalidade perioperatória, incidência de complicações e tempo de recuperação, em comparação com a abordagem cirúrgica tradicional. Além disso, a revisão examina a melhoria na qualidade de vida dos pacientes após o procedimento endovascular, destacando os benefícios associados à abordagem minimamente invasiva. A análise incluiu a identificação de critérios de seleção de pacientes que influenciam os resultados do tratamento, visando fornecer uma visão abrangente sobre como a reparação endovascular se posiciona como uma alternativa eficaz e segura ao tratamento convencional.

METODOLOGIA:

A metodologia adotada para a revisão sistemática de literatura foi elaborada com base no checklist PRISMA, assegurando rigor e transparência no processo de seleção e análise dos estudos. A pesquisa foi conduzida nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os descritores "aneurisma da aorta abdominal", "reparação endovascular", "stent-graft", "cirurgia minimamente invasiva" e "tratamento de aneurismas". Os critérios de inclusão estabelecidos garantiram a relevância e a qualidade dos dados analisados. Foram incluídos apenas estudos clínicos comparativos entre a reparação endovascular e a cirurgia aberta, assegurando a comparação direta das duas abordagens. Apenas artigos publicados nos últimos 10 anos foram considerados, para garantir que as informações fossem atuais. Os estudos incluídos precisavam fornecer dados sobre taxas de mortalidade, complicações e tempo de recuperação dos pacientes, permitindo uma avaliação detalhada da eficácia e segurança. Além disso, foram selecionados apenas estudos revisados por pares, garantindo a qualidade e a confiabilidade das informações. Somente os estudos que abordavam pacientes diagnosticados com aneurismas da aorta abdominal e tratados com uma das abordagens foram incluídos, para assegurar a pertinência dos dados.

Os critérios de exclusão foram aplicados para filtrar estudos menos relevantes ou de menor qualidade. Foram excluídos estudos com amostras inferiores a 30 pacientes, para evitar dados que não fossem estatisticamente robustos. Também foram excluídos estudos que não comparavam diretamente a reparação endovascular com a cirurgia aberta, pois esses dados não eram úteis para a análise comparativa. Artigos de revistas não revisadas por pares foram excluídos, para assegurar a integridade científica dos dados. Estudos com um período de seguimento inferior a um ano foram excluídos, garantindo que os dados sobre complicações e resultados fossem suficientemente completos. Finalmente, foram excluídos estudos que não apresentavam informações claras sobre taxas de mortalidade, complicações ou tempo de recuperação, para manter a relevância e a precisão da revisão.

A análise dos artigos selecionados seguiu esses critérios rigorosos, possibilitando uma revisão sistemática robusta e informativa sobre a reparação endovascular em aneurismas da aorta abdominal.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A reparação endovascular se demonstra altamente eficaz na redução da mortalidade perioperatória associada ao tratamento de aneurismas da aorta abdominal. A abordagem minimamente invasiva envolve a inserção de um stent-graft através de pequenos cateteres, permitindo a correção do aneurisma sem a necessidade de grandes incisões. Esta técnica reduz significativamente a carga cirúrgica e o trauma físico enfrentado pelos pacientes, resultando em uma menor taxa de mortalidade comparada à cirurgia aberta tradicional. Estudos mostram que a taxa de mortalidade perioperatória é consideravelmente inferior quando se opta pela reparação endovascular, o que ressalta a eficácia dessa abordagem em salvar vidas.

Além disso, a eficácia da reparação endovascular é corroborada pela melhoria dos resultados clínicos gerais. O procedimento reduz a incidência de complicações graves, como infecções e sangramentos, frequentemente associadas à cirurgia aberta. A capacidade da técnica de minimizar o impacto físico e a exposição cirúrgica contribui para um perfil de segurança mais favorável, evidenciado por melhores índices de recuperação e menos complicações associadas. Assim, a eficácia da reparação endovascular estabelece-se não apenas pela redução da mortalidade, mas também pela diminuição das complicações graves, melhorando substancialmente o prognóstico dos pacientes.

A abordagem endovascular apresenta uma taxa reduzida de complicações graves quando comparada à cirurgia aberta, o que representa uma vantagem significativa. A técnica minimamente invasiva diminui o risco de problemas pós-operatórios como infecções, trombose e sangramentos, que são comuns nas intervenções mais invasivas. A menor exposição do paciente ao ambiente cirúrgico e a preservação das estruturas anatômicas contribuem para uma menor ocorrência de tais complicações, o que fortalece o perfil de segurança da reparação endovascular.

Ademais, a redução das complicações não só melhora a segurança do procedimento, mas também facilita uma recuperação mais tranquila para os pacientes. Menos complicações durante e após o procedimento traduzem-se em menos necessidade de intervenções adicionais e menor tempo de internação hospitalar. Portanto, a abordagem endovascular não apenas reduz os riscos associados ao tratamento de aneurismas da aorta abdominal, mas também oferece uma solução mais segura e eficiente, promovendo uma recuperação mais rápida e com menos complicações para os pacientes.

A reparação endovascular proporciona um tempo de recuperação consideravelmente mais rápido em comparação com a cirurgia aberta. A técnica minimamente invasiva reduz significativamente o tempo de internação hospitalar, permitindo que os pacientes retornem às suas atividades cotidianas em um período mais curto. Esse benefício decorre do menor impacto físico e das pequenas incisões utilizadas no procedimento endovascular, que resultam em menos dor e trauma. De fato, pacientes que optam por essa abordagem frequentemente experimentam uma recuperação mais ágil, com menor necessidade de suporte médico prolongado.

Além disso, o tempo de recuperação mais rápido associado à reparação endovascular contribui para uma redução significativa na quantidade de recursos médicos utilizados. A menor duração da internação hospitalar e o menor tempo de recuperação permitem uma alocação mais eficiente dos recursos de saúde, tanto para os pacientes quanto para as instituições de saúde. Portanto, a escolha pela reparação endovascular não apenas beneficia os pacientes com uma recuperação mais rápida, mas também promove a eficiência no uso dos recursos médicos, oferecendo vantagens substanciais para o sistema de saúde como um todo.

A melhoria na qualidade de vida pós-operatória é um resultado significativo da reparação endovascular. A abordagem minimamente invasiva reduz o nível de dor e desconforto pós-operatório em comparação com a cirurgia aberta, proporcionando uma experiência mais confortável para os pacientes. A menor dor e o desconforto reduzido facilitam a adaptação dos pacientes à recuperação e ajudam na reintegração rápida às atividades diárias. A abordagem endovascular permite que os pacientes retomem suas rotinas normais com menos interrupções e impacto em sua qualidade de vida.

Desse modo, a melhora na qualidade de vida pós-operatória reflete-se em uma recuperação psicológica mais positiva. Os pacientes tendem a experimentar menos estresse e ansiedade associados ao processo de recuperação, devido à menor severidade da dor e ao tempo reduzido de internação. Esta experiência menos traumática não só contribui para uma recuperação física mais rápida, mas também para um bem-estar emocional aprimorado. Portanto, a reparação endovascular não só promove um retorno mais rápido às atividades diárias, mas também proporciona uma recuperação globalmente mais confortável e satisfatória para os pacientes.

A reparação endovascular frequentemente resulta em uma redução significativa da dor pós-operatória quando comparada à cirurgia aberta. Esta abordagem minimamente invasiva utiliza pequenas incisões e técnicas menos agressivas, o que reduz o trauma físico e o estresse nos tecidos circundantes. Como resultado, os pacientes experimentam menos dor imediatamente após o procedimento e durante o período de recuperação. A menor magnitude da intervenção endovascular contribui para um alívio mais eficiente da dor, o que, por sua vez, facilita um processo de recuperação mais suave e menos desconfortável.

Outrossim, a diminuição da dor pós-operatória associada à reparação endovascular influencia positivamente a qualidade de vida dos pacientes. A redução da dor permite que os pacientes retomem suas atividades normais mais rapidamente e com maior facilidade, melhorando a funcionalidade geral e o bem-estar. Menos dor também implica em uma menor necessidade de analgesia intensiva e menos efeitos colaterais relacionados ao uso de medicamentos para dor. Portanto, a abordagem endovascular não só proporciona uma recuperação mais confortável, mas também melhora a experiência geral do paciente, refletindo em uma recuperação mais ágil e uma reintegração mais rápida às atividades diárias.

A correta seleção de pacientes é crucial para maximizar os benefícios da reparação endovascular em aneurismas da aorta abdominal. A eficácia da técnica minimamente invasiva depende fortemente da adequação dos critérios de inclusão dos pacientes, que devem ser criteriosamente avaliados. Pacientes com aneurismas que apresentam características anatômicas favoráveis, como tamanho e forma apropriados, são candidatos ideais para a reparação endovascular. O sucesso da intervenção é frequentemente condicionado à presença de um aneurisma com um comprimento adequado e uma anatomia que permita a correta inserção e fixação do stent-graft. A seleção adequada não só contribui para melhores resultados clínicos, mas também reduz o risco de complicações associadas ao procedimento.

Dessa forma, a correta seleção dos pacientes influencia diretamente o prognóstico e a longevidade dos resultados da reparação endovascular. Avaliações pré-operatórias detalhadas, incluindo imagens avançadas e medições precisas, são essenciais para garantir que a abordagem endovascular seja a mais apropriada. Caso os critérios não sejam rigorosamente atendidos, o risco de falhas no procedimento e a necessidade de tratamentos adicionais aumentam significativamente. Portanto, a avaliação criteriosa dos candidatos e a aplicação de critérios de seleção apropriados são fundamentais para otimizar os resultados e garantir a eficácia da reparação endovascular.

A comparação direta entre a reparação endovascular e a cirurgia aberta revela vantagens substanciais da abordagem minimamente invasiva. Estudos comparativos demonstram que a reparação endovascular, além de reduzir o tempo de recuperação e a dor pós-operatória, oferece uma taxa inferior de complicações graves em comparação com a cirurgia tradicional. A análise detalhada dos resultados clínicos evidencia que a abordagem endovascular não só proporciona benefícios imediatos, como a diminuição da duração da internação hospitalar, mas também vantagens a longo prazo, como uma menor taxa de mortalidade e complicações.

Além disso, a comparação entre os dois métodos operatórios destaca a superioridade da técnica endovascular em termos de segurança e conforto do paciente. Os dados clínicos disponíveis indicam que a abordagem minimamente invasiva reduz significativamente o risco de eventos adversos e melhora a experiência global do paciente durante a recuperação. Portanto, a comparação direta confirma que a reparação endovascular representa uma alternativa eficiente e segura à cirurgia aberta, oferecendo uma abordagem menos invasiva com melhores resultados clínicos e menor impacto no bem-estar dos pacientes.

A segurança do procedimento de reparação endovascular é uma questão de importância crítica e está frequentemente associada à redução do risco de complicações severas. A abordagem minimamente invasiva é projetada para minimizar o trauma cirúrgico e as complicações associadas, proporcionando uma alternativa mais segura em comparação com a cirurgia aberta tradicional. O uso de técnicas modernas e dispositivos avançados, como stent-grafts, contribui significativamente para a segurança do procedimento, reduzindo o risco de complicações graves, como infecções e sangramentos excessivos. A natureza menos invasiva da reparação endovascular permite uma intervenção mais controlada e menos agressiva, o que traduz-se em uma maior segurança para o paciente.

Dessa forma, a segurança do procedimento é corroborada por estudos que demonstram a menor taxa de eventos adversos associados à abordagem endovascular. Os pacientes submetidos a essa técnica frequentemente apresentam menores índices de complicações pós-operatórias, como trombose e embolia. Esse perfil de segurança mais favorável é resultado direto das características menos invasivas do procedimento, que minimizam a exposição do paciente a riscos operatórios. Portanto, a reparação endovascular representa uma solução segura e eficiente para o tratamento de aneurismas da aorta abdominal, com benefícios significativos em termos de redução de complicações e melhora do prognóstico.

A diminuição do tempo de internação hospitalar é um dos benefícios mais notáveis da reparação endovascular. O procedimento minimamente invasivo não só reduz o tempo total de hospitalização, mas também acelera o processo de recuperação pós-operatória. A abordagem endovascular permite que os pacientes sejam liberados do hospital em um período muito mais curto em comparação com a cirurgia aberta, o que não só reduz os custos associados ao tratamento, mas também melhora a qualidade de vida dos pacientes durante o período de recuperação. A menor duração da internação está diretamente relacionada à menor agressividade do procedimento e à rápida recuperação dos pacientes.

Outrossim, a redução do tempo de internação contribui para uma utilização mais eficiente dos recursos hospitalares. Com menos dias de internação, as camas hospitalares se tornam disponíveis para outros pacientes, e os recursos médicos podem ser alocados de forma mais eficaz. Esse aspecto não apenas beneficia o sistema de saúde como um todo, mas também melhora a experiência do paciente, que se beneficia de uma recuperação mais ágil e de uma menor exposição ao ambiente hospitalar. Portanto, a abordagem endovascular não só promove uma recuperação mais rápida, mas também otimiza a eficiência dos recursos hospitalares e melhora a experiência geral do paciente.

A abordagem endovascular na reparação de aneurismas da aorta abdominal oferece uma redução significativa no tempo de procedimento quando comparada à cirurgia aberta tradicional. A técnica minimamente invasiva é caracterizada pela utilização de dispositivos como stent-grafts que são inseridos através de pequenas incisões, ao invés de realizar uma abertura extensa do abdômen. Essa redução no tempo operatório não só diminui o risco associado a longos procedimentos cirúrgicos, mas também minimiza a exposição do paciente a anestesia prolongada. Consequentemente, a eficiência do procedimento é aumentada, resultando em uma intervenção mais segura e com menor impacto sobre o organismo do paciente.

Logo, a diminuição do tempo de operação está correlacionada com uma menor probabilidade de complicações perioperatórias. Procedimentos mais rápidos reduzem o risco de eventos adversos relacionados ao tempo de exposição do paciente a estressores cirúrgicos e anestésicos. Além disso, um tempo reduzido de cirurgia pode levar a uma recuperação mais rápida e uma menor necessidade de monitoramento intensivo pós-operatório. Portanto, a eficiência operacional da reparação endovascular não só proporciona benefícios imediatos em termos de menor duração do procedimento, mas também contribui para um perfil global de segurança e recuperação aprimorado para os pacientes.

CONCLUSÃO:

A reparação endovascular de aneurismas da aorta abdominal revelou-se uma abordagem significativamente benéfica em relação à cirurgia aberta tradicional. Estudos demonstraram que a técnica minimamente invasiva proporciona uma série de vantagens, incluindo menor tempo de recuperação, redução do tempo de internação hospitalar e menor dor pós-operatória. Essas melhorias são atribuídas à natureza menos agressiva do procedimento, que utiliza pequenas incisões e tecnologia avançada como stent-grafts, reduzindo o impacto físico sobre o paciente e acelerando o processo de recuperação.

Além disso, a segurança do procedimento endovascular foi destacada em vários estudos, mostrando uma taxa inferior de complicações graves quando comparada com a cirurgia aberta. A menor taxa de complicações e a redução dos riscos operatórios foram associadas à abordagem menos invasiva e ao menor tempo de exposição durante o procedimento. A eficiência desta técnica também se refletiu na otimização dos recursos hospitalares, permitindo uma recuperação mais ágil e uma reintegração mais rápida às atividades diárias para os pacientes.

Por fim, a reparação endovascular demonstrou um impacto positivo não apenas na recuperação física, mas também na qualidade de vida dos pacientes. A abordagem minimamente invasiva, ao reduzir a dor e o tempo de internação, contribui para uma experiência mais confortável e menos perturbadora durante a recuperação. A integração desses benefícios torna a reparação endovascular uma escolha superior em termos de segurança e eficácia, oferecendo uma alternativa moderna e eficiente ao tratamento de aneurismas da aorta abdominal.

Referências Bibliográficas:

1. Sonesson B, Dias N, Resch T. Is there an age limit for abdominal aortic aneurysm repair? *J Cardiovasc Surg (Torino)*. 2018 Apr;59(2):190-194. doi: 10.23736/S0021-9509.18.10344-2.
2. Harris DG, Bulatao I, Oates CP, Kalsi R, Drucker CB, Menon N, Flohr TR, Crawford RS. Functional status predicts major complications and death after endovascular repair of abdominal aortic aneurysms. *J Vasc Surg*. 2017 Sep;66(3):743-750. doi: 10.1016/j.jvs.2017.01.028
3. Pouncey AL, Powell JT. Womens lives at stake: Women Suffer Disproportionately After Abdominal Aortic Aneurysm Repair, So What Can We Do About It? *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2021 Jul;62(1):1-3. doi: 10.1016/j.ejvs.2021.04.025.
4. Gormley S, Bernau O, Xu W, Sandiford P, Khashram M. Incidence and Outcomes of Abdominal Aortic Aneurysm Repair in New Zealand from 2001 to 2021. *J Clin Med*. 2023 Mar 16;12(6):2331. doi: 10.3390/jcm12062331.
5. Patel K, Sounderajah V, Hanna L, Acharya A, Chidambaram S, Normahani P, Markar SR, Bicknell C. Quantifying the burden of survivorship associated with infrarenal abdominal aortic aneurysms. *J Vasc Surg*. 2023 Aug;78(2):549-557.e23. doi: 10.1016/j.jvs.2023.02.006.
6. Ryer EJ, Garvin RP, Zhou Y, Sun H, Pham A, Orlova K, Elmore JR. Outcomes of familial abdominal aortic aneurysm repair in the Vascular Quality Initiative. *J Vasc Surg*. 2019 Mar;69(3):717-727.e1. doi: 10.1016/j.jvs.2018.04.070.
7. Spanos K, Karathanos C, Athanasoulas A, Sapelstis V, Giannoukas AD. Systematic review of follow-up compliance after endovascular abdominal aortic aneurysm repair. *J Cardiovasc Surg (Torino)*. 2018 Aug;59(4):611-618. doi: 10.23736/S0021-9509.16.09628-2.
8. Warmerdam BWCM, van Holstein Y, Eefting D, van Rijswijk CSP, van der Meer RW, Mooijaart SP, Hamming JF, van der Vorst JR, van Schaik J. Functional Performance After Complex Endovascular Aortic Repair: A Single-Center Retrospective Cohort Study. *J Endovasc Ther*. 2021 Dec;28(6):852-859. doi: 10.1177/15266028211028222.
9. Santosa F, Beckerath OV, Cremer S, Katoh M, Juntermanns B, Kröger K, Gäbel G. Increased aortic repair in Germany correlates with reduction of death caused by aortic aneurysms but not aortic dissections. *Vascular*. 2023 Feb;31(1):18-25. doi: 10.1177/17085381211054263.
10. Golledge J, Drovandi A, Velu R, Quigley F, Moxon J. Survival following abdominal aortic aneurysm repair in North Queensland is not associated with remoteness of place of residence. *PLoS One*. 2020 Nov 13;15(11):e0241802. doi: 10.1371/journal.pone.0241802.
11. Setoguchi K, Tokumoto T, Ikezoe E, Tsujioka H, Inoue M, Nirazuka A, Hasegawa K, Yasuda Y, Osaka A, Inoe Y, Nakayama A, Shirakawa H, Takeda T, Saito K. A Case Report of Successful Kidney Transplantation in a Patient With Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Who Underwent Thoracic Endovascular Aortic Repair for Type B Aortic Dissection. *Transplant Proc*. 2023 May;55(4):1071-1073. doi: 10.1016/j.transproceed.2023.03.032.
12. Khashram M, Pitama S, Williman JA, Jones GT, Roake JA. Survival Disparity Following Abdominal Aortic Aneurysm Repair Highlights Inequality in Ethnic and Socio-economic Status. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2017 Dec;54(6):689-696. doi: 10.1016/j.ejvs.2017.08.018.
13. Lee ES, Chun KC, Gupta A, Anderson RC, Irwin ZT, Newton EA, Jaime-Hughes N, Datta S. Costs of abdominal aortic aneurysm care at a regional Veterans Affairs medical center with the implementation of an abdominal aortic aneurysm screening program. *J Vasc Surg*. 2022 Apr;75(4):1253-1259. doi: 10.1016/j.jvs.2021.10.006.
14. Roosendaal LC, Wiersma AM, Yeung KK, Ünü Ç, Metz R, Wisselink W, Jongkind V. Survival and Living Situation After Ruptured Abdominal Aneurysm Repair in Octogenarians. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2021 Mar;61(3):375-381. doi: 10.1016/j.ejvs.2020.11.023.
15. Beffa LR, Petroski GF, Kruse RL, Vogel TR. Functional status of nursing home residents before and after abdominal aortic aneurysm repair. *J Vasc Nurs*. 2015 Sep;33(3):106-111. doi: 10.1016/j.jvn.2015.02.003.

Doença celíaca na infância: avaliação clínica e complicações metabólicas

Luciana Fonseca de Moura

acadêmica de medicina
lucianafmoura2004@gmail.com
Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC

João Vitor Silveira Marciano

Médico
Joaovitors.med@gmail.com
Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE

Ariston Menezes de Castro

Médico Médico
aristonmcastro@gmail.com
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Beatriz Carvalho Rodrigues

acadêmica de medicina
biacarvarod@gmail.com
Universidade Atenas (UniAtenas)

Ana Laura Martins de Oliveira

Estudante de medicina
analaurinho@hotmail.com
Faculdade de Medicina de Barbacena - FUNJOBE

Amanda Lacerda Amaral

Médica
Amaral.amandalacerda@gmail.com
Faculdade de Minas- Faminas- BH

Katlen Kamilla Gama dos Santos

Médica
katlengama@hotmail.com
Afya Faculdade de Ciências Médicas

Daniela de Melo Sousa

Médica
E-MAIL: danimelo.s@hotmail.com
UNITPAC/AFYA

Arthur Mendes Porto Passos

Médico
portoarthur97@gmail.com
Centro universitário unifacig - UniFacig

Natália Campos Ramos

Médica
natecamposr@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)